

DUNYO TAJRIBASIDA XARAKTER IFODALOVCHI BIRLIKLARNING O'RGANILISHI

Abdullayeva Roxila Yusufjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15729590>

Inson va uni ta'riflash, xoh ijobiy bo'lsin, xoh salbiy jihatlarini nozik ma'no tovlanishlari bilan yoki turli ramzlar orqali ishoraviy tarzda aks ettirish dunyo adabiyotida keng tarqalgan usullardan biri hisoblanadi. Ya'ni insonni ta'riflash xilma-xil asosda, turli rakurslarda aks etadi va bu tilning milliy lisoniy manzarasidan chuqur o'rin oladi, paremiologik fondga turli hayvon, narsa-predmet, holat, kasallik, taom nomlari orqali ayni inson obraziga ishora qilish bu jarayonga dalolat qiladi. Insonni aks ettirish uning tashqi yoki xususiyatlarini ta'riflash asosida kechishi mumkin. Insonning mazmuniy jihatlarini, tabiiy ravishda, ijobiy yoki salbiy qatordan, yoki oraliqni tashkil qiluvchi birliklardan iborat bo'ladi. Ya'ni insonning mazmuniy jihatlarini aks ettirish uning xarakterini ta'riflash asosida kechadi. Xarakter ifodalovchi birliklar miqdoran ko'pchilikni tashkil qilib, metaforik usulda ayrim birliklar ma'nosi ko'chishi hisobiga yanada ko'payadi. Shuning uchun tilshunoslikda xarakter ifodalovchi birliklar alohida termin ostida – antropominant birliklar deb yuritiladi, zamonaviy tilshunoslikda qiyosiy va chog'ishtirma, sotsiopragsmatik, lingvokulturologik, psixolingvistik, kognitiv, sotsiolingvistik, struktur-semantik va h. aspektlarda o'rganiladi. O'zbek tilshunosligida mazkur birliklarni antroposentrik paradigmi sohalari asosida monografik planda o'rganishga ehtiyoj bor. Chunki antropominant birliklar, ayniqsa metaforik usulda hosil qilingan bunday birliklar o'zida xalq va uning o'tmishi, tarixiy taraqqiyot yo'li, madaniyati, mentaliteti, e'tiqodi va h. haqida axborot saqlaydi. Bundan kelib chiqadiki, o'zbek tili uchun ham antropominant birliklar tadqiqi dolzarb.

Tilshunoslikda xarakter ifodalovchi birliklarning o'rganilishiga oid tadqiqotlar sharhiga o'tishdan avval qadimiy xarakter va nutq masalasiga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq. Psixologlar va tilshunoslar o'rtasida xarakterning inson nutqiga ta'sir qilishi, ma'lum temperament vakillariga xos bo'lgan umumiy jihatlarining mavjud bo'lishi to'g'risidagi nazariy qarashlari ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lgan. Bugungi kunda ham mavzu doirasida olib borilayotgan tadqiqotlarni istisno qilib bo'lmaydi. Jumladan, Rus olimi Rubinshteyn S.Lga ko'ra, temperament eng birinchi navbatda psixik jarayonlarning kechishida namoyon bo'ladi. Kuch, tezlik, ritm, inson psixomotorikasi temperamentning namoyon bo'lish shakllaridir¹. Mazkur hodisalar insonning tashqi olam bilan aloqador bo'lgan har qanday reaksiyasida, xatti-harakatlarida, shu jumladan, nutqida ham namoyon bo'ladi. Demak, Rubinshteynga ko'ra nutqning tashqi faktorlari: nutq tezligi, ritmi va tempi, balandligi temperament ko'rsatkichi bo'lishi mumkin². Bugungi kunda xarakterning nutq, til o'zlashtirish jarayoni va tildan foydalanish ko'nikmalariga ta'siri masalasida kelingan so'nggi xulosa shu. Chunki xarakter moslashuvchanlik xususiyatini aks ettirib, u ijtimoiy muhit ta'sirida to'liq namoyon bo'lmasligi mumkin.

Xarakter ifodalovchi birliklarni o'rganish jarayonida tilning leksik sathi tahlilga tortiladi. Shu jumladan, tilning paremiologik fondi ham. Dunyo tajribasida antropominant so'zlarni tahlil

¹ Рубинштейн С.Л. Учение о темпераменте / Библиотека. <https://www.psychology-online.net/49>

² Abdullayeva R. Temperament va til-nutq aloqadorligi xususidagi mulohazalar // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. – 2024, №6. 30-34-betlar

qilish bilan birga xuddi shunday iboralarni tahlil qilish tajribasi ham bor. Jumladan, rus tilshunosligida Voloshkina I.A. fransuz tilida inson xarakterini aks ettiruvchi frazeologik birliklarning frazeosemantik maydoni haqida tadqiqot olib borgan³. E'tiborga molik jihati shundaki, xarakter ifodalovchi frazeologik birliklar aksar turkiy tillarda tadqiq qilingan. Jumladan, Gergokova J.X qorachoy-bolqor, ingliz va rus tillaridagi "inson" tushunchasining frazeologik konseptualizatsiya jarayoni haqida yozadi⁴. Temirxanova Gulnora esa qo'miq tilidagi xarakter ifodalovchi frazeologik birliklarni tahlil qiladi⁵. Xarakter ifodalovchi birliklarni tadqiq qilishda leksik va lug'aviy birliklar tadqiqi birinchi planda turadi. Shuningdek, mazkur birliklarni so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra ham tadqiq qilish an'anasi mavjud. Tabiiy ravishda, xarakter ifodalovchi birliklar salbiy va ijobiy xarakterni aks ettiradi. Bunday holat esa ularni aks ettiruvchi so'zlarning antonimik munosabatda bo'lishiga asos bo'ladi. Ba'zan bir xarakter ifodalovchi birlik graduonimik yoki uslubiy xoslanganlik nuqtayi nazaridan sinonimik qator hosil qilishi mumkin. Dunyo tilshunosligida ayni hodisani inobatga olgan holda xarakter ifodalovchi so'zlar va frazeologizmlarni shakl va ma'no munosabatiga ko'ra tahlil qilish an'anasi bor⁶.

Xarakter ifodalovchi birliklarni o'rganish jarayonida ikkinchi asosiy tadqiqot yo'nalishi qiyosiy-chog'ishtirma aspektda yondashishdir. Qiyosiy-chog'ishtirma aspektda rus tilining ingliz, fransuz, nemis, veytnam va fors-tojik tillari bilan solishtirilgan holda tadqiq qilingan. Bunda til fondidagi ma'lum bir birlik yoki guruh obyekt sifatida olingan. Masalan, rus va tojik tillarini solishtirish jarayonida "mehmonnavozi" – "mehmondo'stlik"⁷, fransuz va rus tillarini qiyoslashda "vijdon" so'zi tahlili keltirilgan.

Zamonaviy tilshunoslikda xarakter ifodalovchi birliklar aksar lingvokulturologik planda keng tahlil qilingan. Shuningdek, obraz-konsept bosqichiga chiqish lingvokognitiv asoslari keltirilgan. Biroq hodisa antroposentrik paradigm yo'nalishlari uchun aksar yangi. Bizningcha, hodisani sotsiolingvistik, sotsiopragsmatik, diskurs nuqtayi nazaridan tahlil qilish imkoniyatlari bor. O'zbek tilshunosligida antropominant birliklarni antroposentrik asosda o'rganish amaliyot monografik planga chiqmagan. Biroq o'rganilishi uchun zaruriyat bor. Chunki xarakter ifodalovchi birliklar, ayniqsa ko'chma, obrazlar, ma'lum bir ishoralar orqali aks ettirilsa, unda xalqning madaniyati, mentaliteti haqida ma'lumot saqlanadi. Shuning uchun antropominant birliklarni antroposentrik asosda tadqiq qilish dolzarflik kasb etadi, u tilning imkoniyatlari va tarixi haqida noyob ma'lumotlar beradi.

References:

³ Волошкина И.А. Фразеосемантическое поле «характер человека»: на материале французского языка. Авто... кан. фил. наук. – Воронеж, 2009.

⁴ Гергокова Ж.Х. Фразеологическая концептуализация понятия «человек»: На материале карачаево-балкарского, английского и русского языка. Авто... кан. фил. наук. – Нальчик, 2004.

⁵ Темирханова Г.К. Объективация характеристики человека во фразеологических единицах кумыкского языка. Авто... кан. фил. наук. – Нальчик, 2021.

⁶ Мордвина-Щодро О.А. Антонимо-синонимические блоки прилагательных, называющих черты характера человека: лингвокультурологический аспект. Авто... кан. фил. наук. – Санкт-Петербург, 2007.

⁷ Тазаева Ф. Лексико-семантическое поле «гостепримство-мехмоннавози» в русском и таджикском языках. Авто... кан. фил. наук. – Душанбе, 2022.

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva R. Temperament va til-nutq aloqadorligi xususidagi mulohazalar // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. – 2024, №6. 30-34-betlar
2. Гергокова Ж.Х. Фразеологическая концептуализация понятия «человек»: На материале карачаево-балкарского, английского и русского языка. Авто... кан. фил. наук. – Нальчик, 2004.
3. Волошкина И.А. Фразеосемантическое поле «характер человека»: на материале французского языка. Авто... кан. фил. наук. – Воронеж, 2009.
4. Мордвина-Щодро О.А. Антонимо-синонимические блоки прилагательных, называющих черты характера человека: лингвокультурологический аспект. Авто... кан. фил. наук. – Санкт-Петербург, 2007.
5. Тазаева Ф. Лексико-семантическое поле «гостепримство-меҳмоннавози” в русском и таджикском языках. Авто... кан. фил. наук. – Душанбе, 2022.
6. Темирханова Г.К. Объективация характеристики человека во фразеологических единицах кумыкского языка. Авто... кан. фил. наук. – Нальчик, 2021.
7. Рубинштейн С.Л. Учение о темпераменте / Библиотека. <https://www.psychology-online.net/49>